

С. Б. Данилевич

**ПРО МОНОГРАФІЮ «ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ВНЗ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»**

Кірвас В. А. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів гуманітарних ВНЗ в процесі професійної підготовки : монографія / В. А. Кірвас ; Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 348 с.

Стрімкий розвиток ІКТ і їх проникнення в усі сфери життя суспільства вимагає не просто підвищення рівня комп'ютерної грамотності випускників Закладів вищої освіти (ЗВО), а формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) студента, яка забезпечує рівноправну участь фахівця в глобальному інформаційному суспільстві і сприяє розширенню можливостей працевлаштування, просуванню по службі, поліпшенню матеріального добробуту і, зрештою, динамічнішому розвитку економіки країни. Тому формування ІКК студентів ЗВО, у тому числі гуманітарних, є нині одним з найбільш актуальних завдань системи вищої професійної освіти, як з академічної, так і з практичної точки зору.

Монографія складається з дванадцяти розділів.

У першому розділі авторові вдалося здолати складність виявлення предмета інформаційно-комунікаційної підготовки студента сучасного гуманітарного університету, обумовлену різноманіттям і багатозначністю використовуваних в цій сфері найважливіших категорій, термінів і понять. Досить повно досліджений понятійно-термінологічний апарат проблеми формування ІКК студентів.

Зарубіжні і вітчизняні дослідники приділяють пильну увагу проблемам і тенденціям розвитку сучасної освіти. У другому розділі на широкому фактичному матеріалі аналізується стан освіти у сучасному світі і перспективи його оновлення. Показано, що одним з ключових пріоритетів у рамках стратегії оновлення освіти є необхідність підвищення ІКК випускників ЗВО.

Особливий інтерес представляє те, що автор в третьому розділі розглядає ІКК як об'єкт професійної підготовки студентів гуманітарних університетів. Показано ряд специфічних проблем, що виникають при формуванні ІКК студентів, що навчаються на гуманітарних факультетах. Звертається увага на підвищені вимоги до професійних якостей викладачів з використання інформаційних технологій при викладанні будь-яких дисциплін.

У четвертому розділі проведено аналіз переваг і недоліків дистанційної освіти взагалі, а також проблеми і труднощі його створення і впровадження в Україні. Наводяться технологічні тренди і принципи в межах дистанційного навчання. Зроблено висновок про доцільність і необхідність на сучасному етапі розвивати в університеті, у тому числі для формування ІКК студентів, в основному змішане навчання (ЗН).

Технологія змішаного навчання при формуванні ІКК студентів розкрита в п'ятому розділі. У монографії звертається увага на переваги, що отримуються при ЗН як університетом, так і викладачами і студентами. Автором наводяться рекомендовані дії для впровадження технологій ЗН.

Досить переконливо обґрунтована доцільність формування ІКК при навчанні по методу «перевернутий клас» в шостому розділі. Необхідно відмітити розглянуті особливості і розставлені автором акценти при розкритті технології навчання по методу «перевернутий клас». Наводяться чинники і правила, від яких залежить успіх при використанні навчання по методу перевернутого класу.

Безперечною гідністю роботи є те, що в сьомому і одинадцятому розділах звертається увага педагогів на необхідність врахування феномену «кліпового мислення» в середовищі ЗВО і особливостей поколінь при формуванні ІКК.

У восьмому розділі показується, що у світлі компетентнісного підходу на перший план виходить завдання інтегрованого навчання. Представляє інтерес приведений досвід вертикальної і горизонтальної інтеграції при безперервному формуванні ІКК школярів і студентів гуманітарного університету в Харківському учбово-науковому комплексі безперервної освіти «Народна українська академія».

У дев'ятому і десятому розділах автор виразив свою точку зору з проблеми побудови сучасного інформаційно-освітнього середовища університету і представив рекомендації по формуванню сучасного персонального учбового середовища.

Детальні рекомендації по побудові інформаційної системи комплексної рейтингової оцінки і безперервного моніторингу діяльності студентів приведені в дванадцятому розділі монографії. Як впливає з бібліографічного списку, в усі області, зачеплені в монографії, автор зробив свій внесок. Результати досліджень можуть бути використані в учбовому процесі при навчанні дисциплін «Основи інформатики», «Інформаційні технології», «Інформаційні технології референта-перекладача» майбутнім фахівцям гуманітарного напрямку.

В цілому монографія є самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, представляє науковий і практичний інтерес для керівників освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти, аспірантів і докторантів, студентів і усіх зацікавлених перспективами розвитку освіти і може бути рекомендована до публікації.